

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 126–128

PILOTNÁ ŠTÚDIA BIOCHEMICKÝCH PARAMETROV U PACIENTOV PODSTUPUJÚCICH KARDIOCHIRURGICKÝ VÝKON VO VZŤAHU K VYBRANÝM OCHORENIAM

PILOT STUDY OF BIOCHEMICAL PARAMETERS IN PATIENTS UNDERGOING CARDIAC SURGERY IN RELATION TO SELECTED DISEASES

Gabriela Sabolová¹, Ladislav Kočan², Miroslava Rabajdová¹, Janka Vašková¹

¹Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta,
040 11 Košice, Slovensko

²Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb,
040 11 Košice, Slovensko

gabriela.sabolova@student.upjs.sk

SÚHRN

Kardiochirurgické výkony predstavujú významnú záťaž pre organizmus a sú často sprevádzané rôznymi komplikáciami, ktoré môžu ovplyvniť výsledok operácie a následnú rekonvalescenciu pacienta. Biochemické parametre môžu poskytovať cenné informácie o stave pacienta pred, počas a po operácii, a pomáhať pri monitorovaní a predikcii vývoja rôznych ochorení. Táto pilotná štúdia sa zameriava na analýzu biochemických parametrov u pacientov podstupujúcich kardiochirurgický výkon za použitia srdcovo-pľúcnej pumpy, s cieľom identifikovať možné súvislosti medzi týmito parametrami a vybranými ochoreniami. Zvláštny dôraz kladieme na antioxidantné enzýmy a molekuly, ktoré plnia kľúčovú úlohu v ochrane pred oxidačným stresom.

Do štúdie sú zaradení zdraví jedinci nepodstupujúci kardiochirurgický operačný výkon ako kontrolná skupina; pacienti podstupujúci plánovaný kardiochirurgický operačný výkon (CABG, Coronary Artery Bypass Grafting) na mimotelovom obehu (ECC, Extracorporeal Circulation) v dĺžke ECC < 60 min ako prvá experimentálna skupina; pacienti podstupujúci plánovaný CABG na mimotelovom obehu v dĺžke ECC > 60 min ako druhá experimentálna skupina. Do tejto pilotnej štúdie bolo zaradených 37 pacientov, ktorí podstúpili kardiochirurgický výkon vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb.

Od všetkých pacientov boli odobraté vzorky arteriálnej krvi v dvoch časových intervaloch: hodinu pred operáciou a hodinu po operácii. Odobratá plná krv bola následne spracovaná centrifugáciou pri 3000 rpm po dobu 10 minút, čím sa separovala plazma. Plazma bola ďalej rozdelená do viacerých eppendorfiiek pre ďalšiu analýzu. Hodnotené parametre zahŕňali superoxidodismutázu (SOD), glutatiónperoxidázu (GPx), glutatiónreduktázu (GR) a redukovaný glutatión (GSH). Koncentrácie boli stanovené pomocou reakcie Ellmanovho činidla (DTNB, 5,5'-dithio-bis-(2-nitrobenzoic acid)) s voľnými -SH skupinami, kde sa tvoril žltý komplex TNB2- (2-nitro-5-thiobenzoát), ktorý bol kvantifikovaný spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 412 nm, podľa metodiky popísanej Floreanim a kol. (1997) (Floreani *a kol.*, 1997). Ide o všeobecný postup používaný v biochemických laboratóriách na analýzu antioxidantov a oxidačného stresu v plazme alebo iných biologických vzorkách. Všetky merania boli uskutočnené prostredníctvom jednodúčového UV-Vis spektrofotometra Camspec M501 (Yorkshire, Spojené kráľovstvo).

Cieľom tejto pilotnej štúdie je analyzovať biochemické parametre u pacientov podstupujúcich kardiochirurgický výkon s použitím mimotelového obehu (v trvaní do 60 minút, alebo dlhšie), a identifikovať možné súvislosti medzi týmito parametrami a vybranými ochoreniami prostredníctvom aktivít antioxidantných enzýmov a molekuly.

ly, ako sú SOD, GPx, GR a GSH, ktoré plnia kľúčovú úlohu v ochrane pred oxidačným stresom. Cieľom je objasniť mieru pôsobenia mimotelového obehu na rozvoj oxidačného stresu a biochemických zmien u pacientov s rôznymi ochoreniami.

Na základe odberov vykonaných v rôznych časových intervaloch (hodinu pred operáciou a hodinu po operácii) a porovnania s kontrolnou skupinou, boli zistené súhrnne nasledovné výsledky pre sledované biochemické parametre:

Aktivita SOD sa vplyvom kardiochirurgického zákroku výrazne nezmenila, čo naznačuje stabilný prínos tohto enzýmu k antioxidačnej obrane organizmu.

Aktivita GPx sa po operácii signifikantne znížila ($p < 0,001$), čo môže signalizovať nedostatočnú kompenzáciu nárastu oxidačného stresu spôsobeného kardiochirurgickým zákrokom.

Aktivita GR bola po operácii signifikantne vyššia ($p < 0,05$), pravdepodobne v dôsledku snahy organizmu doplniť antioxidačné mechanizmy závislé od GSH.

Koncentrácia GSH sa vplyvom zákroku výrazne nemeňovala, čo naznačuje adekvátnu kompenzáciu jeho úbytku vplyvom oxidačného stresu prostredníctvom zvýšenej aktivity GR po operácii.

Tieto výsledky naznačujú dynamické zmeny v antioxidačných parametroch počas kardiochirurgického výkonu, čo môže odrážať reakciu organizmu na operačný stres a následné obdobie. Výrazné rozdiely v hladinách sledovaných parametrov v porovnaní s kontrolnou skupinou poukazujú na významné zmeny v oxidačnom stave organizmu počas a po operácii až jeho nedostatočnú aktivitu po výkone.

Pilotná štúdia poskytuje cenné údaje o biochemických zmenách (napr. úroveň hladín antioxidačných enzýmov), pred a po kardiochirurgických výkonoch. Informuje o zmenách analyzovaných parametrov v závislosti od trvania mimotelového obehu. Výsledky tejto štúdie poskytujú cenné informácie o oxidačnom stave organizmu a môžu slúžiť ako základ pre ďalší výskum a vývoj nových terapeutických stratégií na zníženie oxidačného stresu a zlepšenie zdravotného stavu pacientov.

Realizovaná pilotná štúdia poukazuje na význam štúdia biochemických parametrov dôležitých pre posúdenie oxidačného stavu organizmu, ktoré môžu poskytovať cenné informácie o zdravotnom stave pacientov podstupujúcich kardiochirurgický výkon. V nasledujúcom období

budú hodnotené aj iné enzýmové parametre dopĺňajúce mechanizmus pôsobenia oxidačného stresu v cirkulácii.

Kľúčové slová: CABG; kardiochirurgický zákrok; antioxidačné enzýmy; oxidačný stres; kardiovaskulárne ochorenia

Táto práca vznikla pri riešení projektu APVV-22-0357.

ABSTRACT

Cardiac surgical procedures represent a significant burden on the body and are often accompanied by various complications that can affect the outcome of the operation and the subsequent recovery of the patient. Biochemical parameters can provide valuable information about the patient's condition before, during and after surgery, and assist in monitoring and predicting the development of various diseases. This pilot study focuses on the analysis of biochemical parameters in patients undergoing cardiac surgery using a heart-lung pump, with the aim of identifying possible associations between these parameters and selected diseases. Special emphasis is placed on antioxidant enzymes and molecules that play a key role in protection against oxidative stress.

The study includes healthy subjects not undergoing cardiac surgery as a control group; patients undergoing elective cardiac surgery (CABG, Coronary Artery Bypass Grafting) on extracorporeal circulation (ECC, Extracorporeal Circulation) with ECC length < 60 min as the first experimental group; patients undergoing elective CABG on extracorporeal circulation with ECC length > 60 min as the second experimental group. Thirty-seven patients who underwent cardiac surgery at the East Slovak Institute of Heart and Vascular Diseases were enrolled in this pilot study. Arterial blood samples were collected from all patients at two time intervals: one hour before surgery and one hour after surgery. The collected whole blood was then processed by centrifugation at 3000 rpm for 10 minutes to separate the plasma. The plasma was further divided into multiple eppendorfs for further analysis. Parameters evaluated included superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx), glutathione reductase (GR) and reduced glutathione (GSH). Concentrations were determined by the reaction of Ellman's reagent (DTNB, 5,5'-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid)) with free -SH groups

to form a yellow TNB2-(2-nitro-5-thiobenzoate) complex, which was quantified spectrophotometrically at 412 nm, according to the methodology described by Floreani et al. (1997) (Floreani et al., 1997). This is a general procedure used in biochemical laboratories for the analysis of antioxidants and oxidative stress in plasma or other biological samples. All measurements were performed using a Camspec M501 single-beam UV-Vis spectrophotometer (Yorkshire, UK).

The aim of this pilot study is to analyse biochemical parameters in patients undergoing cardiac surgery using extracorporeal circulation (lasting up to 60 minutes or longer), and to identify possible associations between these parameters and selected diseases through the activities of antioxidant enzymes and molecules such as SOD, GPx, GR and GSH, which play a key role in protection against oxidative stress. The aim is to elucidate the extent to which the extracorporeal circulation influences the development of oxidative stress and biochemical changes in patients with various diseases.

On the basis of sampling performed at different time intervals (one hour before and one hour after surgery) and comparison with the control group, the following results were found for the biochemical parameters studied:

SOD activity did not change significantly due to cardiac surgery, indicating a stable contribution of this enzyme to the antioxidant defence of the organism.

GPx activity decreased significantly after surgery ($p < 0.001$), which may indicate insufficient compensation for the increase in oxidative stress caused by cardiac surgery.

GR activity was significantly higher after surgery ($p < 0.05$), probably due to the body's attempt to replenish GSH-dependent antioxidant mechanisms.

GSH concentration was not significantly altered by surgery, suggesting adequate compensation for its loss due to oxidative stress through increased GR activity after surgery.

These results suggest dynamic changes in antioxidant parameters during cardiac surgery, which may reflect the body's response to surgical stress and the follow-up period. Significant differences in the levels of the studied parameters compared to the control group indicate significant changes in the oxidative state of the organism during and after surgery, up to its lack of activity after the procedure.

The pilot study provides valuable data on biochemical changes (e.g. levels of antioxidant enzymes) before and after cardiac surgery. It informs about the changes of the analyzed parameters depending on the duration of extracorporeal circulation. The results of this study provide valuable information on the oxidative status of the body and can serve as a basis for further research and development of new therapeutic strategies to reduce oxidative stress and improve the health status of patients.

This pilot study highlights the importance of studying biochemical parameters important for assessing the oxidative status of the body, which can provide valuable information about the health status of patients undergoing cardiac surgery. Other enzymatic parameters complementing the mechanism of action of oxidative stress in the circulation will be evaluated in the next period.

Key words: CABG; cardiac surgery; antioxidant enzymes; oxidative stress; cardiovascular diseases

This work was carried out in the framework of the project APVV-22-0357.

REFERENCES

1. Floreani, M. *et al.* (1997) 'A comparison between different methods for the determination of reduced and oxidized glutathione in mammalian tissues', *Free Radical Research*, 26(5), pp. 449–455. Available at: <https://doi.org/10.3109/10715769709084481>.